

ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ТАЪЛИМ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ФУНКЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Дусанов Салим Мамарасулович

(иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори PhD), Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18080915>

Аннотация. Мақолада таълим (олий) тизимида молиялаштириш ҳолати, муаммолари ҳамда унинг аҳамияти кўрсатиб ўтилган. Таълим таъкилотларини молиялаштиришда таълим ишлаб чиқариш функциясининг аҳамияти ва уни тасарруф этиш юзасидан таҳлилий ёндашувлари ўрганилди. Жараённинг ўзига хос жиҳатлари реал маълумотлар асосида таҳлил қилиниб, мавжуд муаммолар, истиқболлари ва эришилган ютуқлар атрофлича кўрсатилди.

Калит сўзлар: Таълим тизими, молиялаштириш, таълим хизматларининг таннархи, молиялаштиришнинг ҳолати, муаммолари ва прогнозлари, таълим сифатини бошқариш, молиявий барқарорлик.

Аннотация. В статье рассматривается состояние финансирования системы (высшего) образования, его проблемы и значение. Исследованы аналитические подходы к значению образовательной производственной функции и её использованию в финансировании образовательных организаций. На основе фактических данных проанализированы особенности этого процесса, подробно показаны существующие проблемы, перспективы и достижения.

Ключевые слова: Система образования, финансирование, стоимость образовательных услуг, состояние финансирования, проблемы и прогнозы, управление качеством образования, финансовая устойчивость.

Abstract. The article describes the state of financing in the (higher) education system, its problems and its importance. Analytical approaches to the importance of the educational production function and its disposal in the financing of educational organizations were studied. The specific aspects of the process were analyzed on the basis of real data, and the existing problems, prospects and achievements were shown in detail.

Key words: Education system, financing, cost of educational services, financing status, problems and forecasts, quality management of education, financial stability.

КИРИШ

Ўзбекистонда таълим тизимини, айниқса, олий таълим муассасалари салоҳиятини янада ошириш, олиб борилаётган ислохотлар ва замон талабига тўлиқ жавоб берадиган олий таълим муассасаларини очиш, соҳанинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва таълим соҳасига замонавий ўқитиш методологиясини кенг жорий этиш, олий таълим даргоҳларининг моддий-техника базасини янада мустаҳкамлаш, таълим муассасаларини молиявий ўз-ўзини таъминлаш тизимига ўтказилмоқда. Бу борада “Кадрлар малакасини халқаро меҳнат бозори талабларига мослаштириш мақсадида миллий малака тизимини ишлаб чиқиш, ...мактаб битирувчиларини олий таълим билан камраб олиш даражасини 2020-йилда камида 25 фоизга ва келгусида 50 – 60 фоизга

етказиш" [1] вазифалари белгилаб берилди. Мазкур вазифаларни амалга ошириш олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштиришнинг назарий-амалий жиҳатларини тадқиқ этиш, ОТМларда бир нафар талабага ўртача тўғри келадиган харажат ва тўланаётган тўлов-контракт миқдорлари ўртасидаги салбий фарқ, илмий-тадқиқот ишлари натижаларини тижоратлаштиришдаги молиявий масалалар, мавжуд моддий-техника базасидан унумли фойдаланган ҳолда қўшимча фаолият турларини жорий этиш, олий таълим тизимига хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш орқали молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, олий таълим учун харид қилинадиган товар-моддий қийматлар, хизматлар харидини эркинлаштириш сиёсатини такомиллаштириш, олий таълим муассасаларида тўлов-контракт ва бюджетдан ташқари ривожлантириш жамғармаси маблағларининг ғазначилик орқали тартибга солиниши, бюджетдан ташқари ишлаб топилган маблағларни тасарруф этишда мустақилликни таъминлаш, бюджет маблағлари ҳисобидан ажратилаётган маблағларга қўлланиладиган тузатиш коэффициентларини такомиллаштириш борасида илмий-тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда.

Таҳлил ва натижалар:

Таълим хизматлари бозори - бу таълим хизматларини сотиб олиш ва сотиш бўйича иқтисодий субъектлар ўртасидаги иқтисодий муносабатлари тизими. Бугунги кунда ушбу тизим барча учун муҳим аҳамият касб этмоқда чунки, барча ривожланишнинг бош мезони бу илм олиш билан боғлиқлиги тарғиб қилинмоқда.

Таълим хизматларининг салмоқли қисми мактаб таълими ва ўрта таълим муассасаларида истеъмолчиларга бепул кўрсатилаётганлиги инобатга олинса, ушбу хизматларни ишлаб чиқарувчиларнинг фаолияти биз ўрганаётган йўналишга тўғри келмайди (чунки ушбу хизмат учун тўлашга тайёр бўлган субъектларнинг мавжуд эмаслиги масалага янада ойдинлик киритади). Бу хусусият таълим хизматларини етказиб берувчиларни юқори сифатли хизматлар кўрсатишига рағбатлантиришда сезиларли қийинчиликлар ва тўсиқлар туғдиради.

Назарий жиҳатдан, агар тўғридан-тўғри қийматга эга бўлган товарлар-ишлар учун, юқори сифатни таъминлаш учун рағбатлантириш учун харидор тўлашга тайёр бўлган юқори нарх бўлса, таълим хизматлари учун уларнинг юқори сифати фақат билвосита кўринишда рағбатлантирилиши мумкин бўлади. Шундай қилиб, истеъмолчи таълим хизмати сифатини баҳолаш ўрнига талабалар билими даражаси ва сифатини ёки имтиҳон ҳамда тестлар натижаларини эксперт баҳолашларидан фойдаланиши мумкин. Ушбу баҳолашларнинг билвоситалиги, тегишли билим даражалари нафақат ўқитувчининг саъй-ҳаракатларига, балки талабанинг қобилиятига ҳам боғлиқлиги - бу таълим хизматининг алоҳида ўзига хос "хусусияти"ни намаён этади.

Бундай шароитда, бозор ва бозор баҳолари сифатли таълим хизматларини ишлаб чиқаришни рағбатлантира олмаса, аксинча таълим муассасаси даражасида рағбатлантиришни яратиш учун бозорга хос бўлган баъзи механизмлар қўлланилиши мумкинлиги амалиётда учраб туради.

Бу механизмлардан асосийси рақобат механизмидир. Масалан, аҳоли жон бошига тартибга солувчи бюджетни молиялаштириш тизимини жорий қилишда ўқувчилар учун болалар боғчалари ўртасидаги рақобат ҳақида гапириш мумкин. Мактаблар ва мактабгача таълим муассасалари ўзларининг касбий қобилиятлари билан ўқувчиларни жалб

қиладиган ўқитувчилар ва тарбиячиларни ёллаш учун имтиёзларга эга. Шундай қилиб, таълим муассасасига жалб қилинган бюджет маблағлари учун рақобат билвосита ўқитувчилар учун меҳнат бозорида рақобатни келтириб чиқаради - уларнинг иш натижаларини таълим хизматларининг аниқ истеъмолчиси нуқтаи назаридан тўғридан-тўғри баҳоламасликка олиб келади.

Ишлаб чиқарилган товарларни тўғридан-тўғри сотиб олишни назарда тутмайдиган бундай рақобат механизмлари одатда иқтисодий назарияда квази-бозор деб аталади.

Замонавий иқтисодий назарияда харажат деганда субъект сотиб олинган товар учун тўлашга тайёр бўлган сум миқдори тушунилади. Бошқача қилиб айтганда, қиймат камида иккита субъект айирбошлаш муносабатларига кирганда пайдо бўлади. Айирбошлаш бўлмаса, қиймат эмас, балки фақат харажатлар мавжуд бўлиши мумкин. Таълим хизматлари бозорини таҳлил қилишнинг энг муҳим воситалари талаб ва таклифдир.

Талаб ва таклифнинг ўзаро таъсири таълим хизматларининг бозор нархини белгилайди. Бундан ташқари, агар бозор баҳоси мувозанат нуқтасидан юқори бўлса, унда хизматларнинг ортиқчалиги (ортиқча таклиф, талабнинг етишмаслиги) мавжуд. Агар бозор баҳоси мувозанат нуқтасидан паст бўлса, у ҳолда таълим хизматларининг етишмаслиги (таклиф етишмаслиги, ортиқча талаб) ҳолати намаён бўлади.

Таълим хизматлари бозоридаги талаб ва таклифнинг хусусиятларини умумлаштирган ҳолда қуйидагиларни келтириб ўтиш мумкин:

- таълим хизматларига талаб ҳар доим индивидуал бўлиб, уларни ишлаб чиқаришдан олдин бўлади, маҳаллий хусусиятга эга бўлиб, амалда ўрнини боса олмайди.
- таълим хизматларни истеъмол қилиш, моддий неъматларни истеъмол қилишдан фарқли ўлароқ, ҳеч қандай чекловларга эга эмас.
- таълим хизматларининг юқори ижтимоий аҳамиятлилиги мавжуд.
- йил, ой ва фасл, давр бўйича хизматларга бўлган талабнинг нотекислиги ҳафтанинг кунлари ва хизматларни тўплаш ҳамда сақлаш имкониятининг йўқлиги.
- таълим хизматларини таққослаш қийинлиги.
- таълим хизматлари нарх харидор томонидан сифат рамзи сифатида қабул қилинади.
- таълим истеъмолчи учун бир вақтнинг ўзида иккита функцияни бажаради - бу ҳам истеъмол фойдаси, ҳам инсон капиталига сармоядир.
- қоидага кўра, маълум даражадаги таълим фақат олинади, таълим ташкилотларни ўзгартириш жуда қийин ва юқори харажатларни талаб қиладиган жараён саналади.
- таълим хизматлари ҳам пуллик, ҳам бепул кўринишда таклиф этилади, шу сабабли истеъмолчи ҳар доим ўзи танлай олмайдиган дастурларни қабул қилишга мажбур.
- таълим хизматларининг бир қисми давлат бюджетидан молиялаштирилади, бир қисми таълим хизматлари истеъмолчилари билан тузилган шартномаларга мувофиқ пуллик таълим хизматларидан тушади.
- таълим хизматларида маҳсулотни максимал даражада ошириш, аниқроғи, “маҳсулот” деганда нимани англатиши борасида аниқ мезоннинг йўқлиги – сифат ёки миқдор кўрсаткичларига алоҳида ёндошув талаб этиладиган қийин бир жараён саналади.

Айтишимиз мумкинки, таълим хизматлари бозори ҳар қандай бошқа маҳсулот ва хизматлар бозорига ўхшайди, лекин шунга қарамай, у бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга. Таълим бозорининг энг муҳим хусусият шундаки, бу бозорда талаб нафақат талабалар ва уларнинг ота-оналари, балки келажакда ушбу хизматлардан фойдаланадиган иш

берувчилар, олий ўқув юртлари, ўрта-махсус таълим юртлари томонидан ҳам тақдим этилади. Кейинги ўзига хос хусусият бу бозорнинг юқори ижтимоий аҳамияти ўз навбатида таълим хизматлари бозорига давлатнинг аралашувини тез-тез бўлишини таъминлайди. Бугунги кунда ривожланган рақобат муҳити сабабли таълим хизматлари бозорида ҳам юқори ахборот асимметрияси мавжуд бўлиб, у ўз навбатида бозорнинг ривожланишига туртки берадиган омиллардан саналади. Шунингдек, таълим хизматлари энг ишончли товарлар сирасига киради. Ушбу атама муаллифи Ф. Нелсоннинг фикрига кўра, бу товарларнинг махсус гуруҳи бўлиб, уларнинг сифат хусусиятларини ўлчаш юқори даражада харажатлар билан боғлиқ. Олимнинг бундай ёндошувлари ва хулосалари асимметрик маълумотларнинг негизига асосланган эди.

Таълим хизматларининг ишлаб чиқариш функциясига оид кўплаб хорижий ва маҳаллий тадқиқотлар олиб борилган. Мазкур тадқиқотларда таълим ташкилоти фаолиятининг турли эришган натижалари ва фойдаланиладиган ресурслар ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг статистик хусусиятларини ўрганишга қаратилган. Бундай кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва муносабатлар таъсири ўрганилади:

- ўқитувчилар билан боғлиқ кўрсаткичлар – таълим, тажриба, билим, иш ҳақи;
- таълим фаолияти билан боғлиқ кўрсаткичлар – ўқув режаси, дарсларнинг давомийлиги;
- мактабларнинг моддий-техник базаси ва таъминланганлик даражаси кўрсаткичлари – кутубхоналар, дарсликлар, компьютерлар;
- ўқитувчига тўғри келадиган талабалар сони.

Таълимда ишлаб чиқариш функцияларининг формал таҳлиliga назар солинса, унда боғлиқлик параметрларини баҳолашга тўғри келади, жумладан

$$A = f(F, P, S, I),$$

Бу ерда : А - ўқувчиларнинг фаолияти, F - ўқувчилар оиласининг хусусиятлари(молиявий ҳолати, оилада таълимга муносабат ва бошқалар), P - таълим муассасасидаги таълим муҳитининг хусусиятлари, S - ўқув жараёнининг ўзига хос хусусиятлари, I - ўқувчиларнинг хусусиятлари.

Ўтган асрнинг 70-йилларида Америкалик олимлардан Чарльез Фредерик Мостеллер таълим муассасаларида синфлар сонини қисқартиришнинг таълим сифатига таъсирини таҳлил қилган¹. Олимнинг бу тажрибаси шуни кўрсатдики, синфлар сонини қисқартириш ўқувчиларнинг муваффақиятининг ошишига олиб келди, лекин бу жараён фақатгина бошланғич мактабларда кўзатилди. Аммо, умуман олганда, синф ва гуруҳларнинг катталиги таълим сифатига ҳеч қандай таъсир қилмайди.

Таълим хизматларини ишлаб чиқариш функцияси нуқтаи назаридан тадқиқ этишда, тадқиқотчи олдида асосий муаммо сифатида - таълим хизматларини ишлаб чиқариш натижасини ўлчаш қийинлиги масаласини келтириб чиқаради. Албатта, олинган билим, кўникма ва малакаларнинг мажбурий минимумини ўзлаштириш даражасини баҳолаш учун аввалом бор имтихон натижаларига қаралади. Бугунги кунда таълим хизматларини ишлаб чиқариш функциясини тадқиқ этишда таълим муассасасининг рейтинги, талаба-

¹ <https://www.jstor.org/stable/i301226>, Conceptual and Empirical Issues in the Estimation of Educational Production Functions. Eric A. Hanushek, The Journal of Human Resources, Vol. 14, No. 3 (Summer, 1979), pp. 351-388 (38 pages) Published By: University of Wisconsin Press

Ўқувчиларнинг таълим жараёнига муносабати, дарс давомати, ёмон ўзлаштиргани учун ўқишдан четлатилган талаба-ўқувчилар фойдали каби кўрсаткичлардан тушунтириш ўзгарувчиси сифатида фойдаланиладиган тадқиқотлар учраб туради лекин ҳозирда кунда ягона давлат имтихонининг натижалари асосий натижа сифатида кўриб чиқиладиган илмий тадқиқотлар тобора кенг тарқалган.

Хулоса ўрнида қуйидагиларни айтишимиз мумкин. Бюджет маблағларидан самарали фойдаланишда ижтимоий соҳага, хусусан, таълим тизимининг барча босқичларига ажратилаётган маблағлардан самарали фойдаланиш, сарфланган харажатларнинг натижавийлигини, мақсадлилигини оширишда бу соҳани бюджетлаштиришнинг янги усулларидан фойдаланиш зарур.

Ижтимоий соҳага ажратилаётган маблағларнинг самарадорлиги ва махсулдорлигини аниқ баҳолаш учун харажатларнинг ҳар бир тури бўйича аниқ қийматини баҳолаш ва аниқлашнинг замонавий илмий асосланган усулларини амалиётга жорий этиш талаб этилади. Шу мақсадда бюджетдан сарфланган маблағлар тўғрисидаги ҳисоботларга қўшимча тарзда ҳар бир аниқ мақсад учун сарфланган харажатларнинг алоҳида жамланмаси тўғрисидаги ҳисоботларни шакллантириш зарурати мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. /Халқ сўзи, 2020 йил, 25 январь. -3 б.
2. Ключков В. В. Экономика образования: иллюзии и факты. М.: Мысль, 1985. 176 с. Маршалл А. Принципы экономической науки. –М.: Прогресс, 1993. с. 267., Salvatore D. International Economics. –London: Prentice - Hall, 2004. p. 840.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. с. 332., Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. –М.: Прогресс, 1993. с. 292.,
4. С.Г.Струмилин. Методология оценки и повышения эффективности государственной системы высшего профессионального образования: Автореф. дис. докт.экон. наук (08.00.05). — СПб., 2002. — 41 с.
5. К.В.Якушева Методические рекомендации по расчету нормативов бюджетного финансирования образовательных учреждений. — М.: Новая школа, 1995. –64 с, Система финансирования образования: анализ эффективности / Под ред. С.А. Белякова. — М.: Технопечать, 2003. — 182 с. Х.Воссенштейн Финансовое напряжение: тенденции финансирования высшего образования и политический курс в ситуации ограниченных средств // Университетское управление: практика и анализ. 2003. № 3(26). – С. 51-60.
6. Ушбу олимларнинг ишлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар қисмида кўрсатилган.
7. “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ 5847-сон фармонида.